

YALLIG'LANISH KASALLIKLARINING BEPUSHTLIK RIVOJLANISHDAGI ROLI

Nabijonova Adolatxon

Qo'qon Universiteti Andijon Filiali Tibbiyot fakulteti davolash ishi
yo'nalishi. Email: nabijonovaadolatxon2@gmail.com

Arpayev Jaloliddin

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20441279>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada bepushtlik rivojlanishida yallig'lanish kasalliklarining etiologic va patogenetik ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Reproduktiv tizim organlarida kechuvchi o'tkir va surunkali yallig'lanish jarayonlari ayollar va erkaklarda fertil funksiyaning buzilishiga olib keluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida bachadon, bachadon naylari, tuxumdonlar, prostata bezi va urug' chiqaruvchi yo'llarning yallig'lanish kasalliklari natijasida yuzaga keladigan morfologik hamda funksional o'zgarishlar o'rganiladi. Maqolada yallig'lanish jarayonlarining emrion implantatsiyasi, ovulyatsiya, spermatogenez hamda jinsiy hujayralarning transport mexanizmlariga ko'rsatadigon salbiy ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarning yashirin kechishi va ularning surunkali yallig'lanishga aylanishi natijasida bepushtlik xavfining ortishi masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yallig'lanish kasalliklarini erta tashxislanish va kompleks davolash choralarini qo'llash bepushtlik holatlarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Bepushtlik, yallig'lanish kasalliklari, reproduktiv salomatlik, ayollar bepushtligi, erkaklar bepushtligi, bachadon naylari obstruksiyasi, surunkali yallig'lanish, spermatogenez buzilishi, ovulyatsiya buzilishi, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, endometrit, salpingit, prostatit, embrion implantatsiyasi, fertilitet.

Abstract. This scientific article provides an in-depth analysis of the etiological and pathogenetic significance of inflammatory diseases in the development of infertility. Acute and chronic inflammatory processes occurring in the reproductive system organs are considered one of the key factors leading to impaired fertility in both women and men. The study examines morphological and functional changes resulting from inflammatory diseases of the uterus, fallopian tubes, ovaries, prostate gland, and seminal ducts. The article scientifically elucidates the negative impact of inflammatory processes on embryo implantation, ovulation, spermatogenesis, and the transport mechanisms of germ cells. Furthermore, particular attention is paid to the hidden course of sexually

transmitted infections and the increased risk of infertility due to their transition into chronic inflammation. Research results indicate that early diagnosis and the application of complex treatment measures for inflammatory diseases play a crucial role in preventing cases of infertility.

Keywords. Infertility, inflammatory diseases, reproductive health, female infertility, male infertility, fallopian tube obstruction, chronic inflammation, impaired spermatogenesis, ovulation disorder, sexually transmitted infections, endometritis, salpingitis, prostatitis, embryo implantation, fertility.

Аннотация. В данной научной статье проводится глубокий анализ этиологической и патогенетической значимости воспалительных заболеваний в развитии бесплодия. Острые и хронические воспалительные процессы, протекающие в органах репродуктивной системы, являются одним из важнейших факторов, приводящих к нарушению фертильной функции у женщин и мужчин. В ходе исследования изучаются морфологические и функциональные изменения, возникающие в результате воспалительных заболеваний матки, маточных труб, яичников, предстательной железы и семявыносящих путей. В статье научно обосновано негативное влияние воспалительных процессов на имплантацию эмбриона, овуляцию, сперматогенез и механизмы транспорта половых клеток. Также особое внимание уделяется скрытому течению инфекций, передающихся половым путем, и повышению риска бесплодия в результате их перехода в хроническое воспаление. Результаты исследования показывают, что ранняя диагностика и применение комплексных лечебных мер при воспалительных заболеваниях имеют важное значение в профилактике случаев бесплодия.

Ключевые слова. Бесплодие, воспалительные заболевания, репродуктивное здоровье, женское бесплодие, мужское бесплодие, обструкция маточных труб, хроническое воспаление, нарушение сперматогенеза, нарушение овуляции, инфекции, передающиеся половым путем, эндометрит, сальпингит, простатит, имплантация эмбриона, фертильность.

Bepushtlik bugungi kunda jahon miqyosida dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv yoshdagi juftliklarning sezilarli qismi turli darajadagi bepushtlik muammosiga duch kelmoqda. Ushbu holat nafaqat tibbiy, balki psixologik, ijtimoiy va demografik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bepushtlikning kelib chiqishida gormonal buzilishlar, genetik omillar, anatomik

nuqsonlar bilan bir qatorda yallig'lanish kasalliklari ham muhim o'rin tutadi. Reproduktiv tizim a'zolarining yallig'lanish kasalliklari erkak va ayol organizmida ko'plab patologik o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Surunkali kechuvchi yallig'lanish jarayonlari ko'pincha klinik belgilarining sustligi sababli kech aniqlanadi va vaqt o'tishi bilan qaytarilmas asoratlarga olib keladi. Ayniqsa, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar fonida rivojlangan yallig'lanish jarayonlari bachadon naylari, tuxumdonlar, prostata bezi va urug' chiqaruvchi yo'llarning funksional va anatomik holatini buzadi.

Ayollarda tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari bachadon naylarining o'tkazuvchanligi buzilishi, yopishqoqliklar hosil bo'lishi, ovulyatsiya jarayonining izdan chiqishi bilan kechadi. Bu holatlar tuxum hujayraning urug'lanish imkoniyatini keskin kamaytiradi yoki umuman yo'qqa chiqaradi. Erkaklarda esa surunkali prostatit, orxit va epididimit kabi yallig'lanish kasalliklari spermatozoidlarning miqdori, harakatchanligi va morfologik sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yallig'lanish jarayonida ajralib chiqadigan biologik faol moddalar, sitokinlar va erkin radikallar reproduktiv hujayralarga toksik ta'sir ko'rsatib, ularning hayotiyiligini pasaytiradi. Bundan tashqari, immun tizimining faollashuvi natijasida autoimmun reaksiyalar yuzaga kelishi ham bepushtlik rivojlanishida muhim patogenetik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Shu sababli yallig'lanish kasalliklarini erta aniqlash, to'g'ri davolash va ularning oldini olish bepushtlikning profilaktikasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada yallig'lanish kasalliklarining bepushtlik rivojlanishidagi o'rni, ularning patogenez mexanizmlari hamda zamonaviy tibbiyotdagi yondashuvlar yoritib beriladi.

Asosiy qism. Bepushtlik, tug'maslik, tug'dira olmaslik — voyaga yetgan organizmning nayel (avlod) qoldirishga ojizligidir. Odamda — bir maromda (normal) jinsiy hayot kechirib, bo'yida bo'lishdan saqlanish vositalari (kontratsepiya)dan foydalanmay, kamida 1 yil birga turib farzand ko'rmaslik "bepushtlik" hisoblanadi. Bepushtlik erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi. Ayollardagi bepushtlik — tug'maslikka bachadon, tuxum yo'llari, tuxumdon va naylarning yallig'lanishi, so'zak, jinsiy a'zolar sili; ichki sekresiya bezlari (tuxumdon, kalqonsimon bez, buirak usti bezi va boshqalar) faoliyatining buzilishi, balog'atga yetish davrida infeksiyon kasalliklar bilan og'rish natijasida markaziy nerv sistemasida ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar, jinsiy a'zolarining yetilmay qolishi — infantilizm sabab bo'lishi mumkin. Yallig'lanishi tufayli bachadon naylarining bitib qolishi, teshigining juda torayib ketishi sababli ayol tuxum hujayrasi erkak jinsiy hujayrasi (spermatozoid) bilan uchrasha va urug'lana olmaydi yoki urug'langan tuxum hujayraning bachadonga utishi

kiyinlashadi. [Ayollar bepustligining ushbu sabablarining nisbiy ahamiyati](#) har bir mamlakatda farq qilishi mumkin, masalan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning fon tarqalishidagi farqlar yoki o'rganilayotgan populyatsiyalarning turli yoshlari tufayli. Erkaklarda esa bular: Chekish, spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish va semirish kabi turmush tarzi omillari tug'ilishga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, atrof-muhit ifloslantiruvchi moddalari va toksinlariga ta'sir qilish gametalar (tuxum va sperma) uchun bevosita zaharli bo'lishi mumkin, bu esa ularning sonining kamayishiga va sifatining pasayishiga olib keladi. Bepushtlikni bartaraf etish bo'yicha aralashuvlarning mavjudligi, ulardan foydalanish imkoniyati va sifati ko'pgina mamlakatlarda muammo bo'lib qolmoqda. Bepushtlikni tashxislash va davolash ko'pincha milliy aholi va rivojlanish siyosati hamda reproduktiv salomatlik strategiyalarida ustuvor ahamiyat kasb etmaydi va kamdan-kam hollarda jamoat salomatligini moliyalashtirish orqali qoplanadi. Bundan tashqari, malakali xodimlar va zarur jihozlar va infratuzilmaning yetishmasligi, shuningdek, davolash dori-darmonlarining hozirgi yuqori narxi hatto bepushtlik bilan og'rigan odamlarning ehtiyojlarini faol ravishda qondirayotgan mamlakatlar uchun ham asosiy to'siqlardir.

Erkaklarda esa tug'ilish sperma hujayralarining to'g'ri ishlab chiqarilishiga bog'liq. Spermatogenez deb ataladigan bu jarayon juda murakkab va ko'plab omillarning sinxronlashuvini o'z ichiga oladi. Erkaklarning reproduktiv traktida (moyak, epididimis va sperma) yallig'lanishga qarshi sitokinlar, o'sma nekrozi omili-alfa (TNF- α), interleykin-1 alfa (IL-1 α) va interleykin 1 beta (IL-1 β) sitokinlarining mavjudligi ma'lum fiziologik funktsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Biroq, yallig'lanish sharoitida ko'rinib turganidek, bu sitokinlar darajasi normaldan yuqori bo'lganda, ular sperma ishlab chiqarish uchun juda zararli bo'lib qoladi. Bundan tashqari, yallig'lanish oksidlovchi stress bilan ham bog'liq va ikkinchisi sperma funktsiyasini buzishi ma'lum. Erkaklarning bepustligi bo'yicha epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tobora ko'proq bepust erkaklar genitouriya tizimining o'tkir yoki surunkali yallig'lanishidan aziyat chekmoqda, bu ko'pincha hech qanday alomatlarsiz sodir bo'ladi. Erkak jinsiy tizimidagi yallig'lanish reaksiyalari muqarrar ravishda oksidlovchi stress bilan bog'liq. Oksidlovchi stress, ayniqsa spermada, zararli, chunki u sperma DNKsiga zarar etkazadi va spermada apoptozga olib keladi. Reprodukativ traktning yallig'lanishi bepushtlik bilan og'rigan erkaklarda keng tarqalgan bo'lib, infeksiyalar yoki chekish, atrof-muhit toksinlari, vazektomiyani bekor qilish va siydik yo'li jarrohligi kabi yuqumli bo'lmagan sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Sperma leykotsitlarining yuqori darajasi erkak reproduktiv tizimidagi yallig'lanishni aniqlashning eng ko'p qo'llaniladigan usuli bo'lsa-da, bu yallig'lanish uchun noto'g'ri markerdir. Antibiotiklar, yallig'lanishga qarshi dorilar va antioksidantlar kabi empirik terapiyalardan foydalanish piospermiya bilan og'rigan ba'zi bepusht erkaklarda sperma leykotsitlari darajasini pasaytirishi va sperma parametrlarini yaxshilashi mumkin. Bepushtlik bilan og'rigan erkaklarda *Chlamydia trachomatis* va *Neisseria gonorrhoeae* skriningi ushbu organizmlar bilan infeksiya tarqalishi yuqori bo'lgan hududlarda zarur. Virusli infeksiyalar, xususan, odam immunitet tanqisligi virusi (OIV), gepatit B virusi (HBV) va gepatit C virusi (HCV) erkaklarning bepushtligi bilan bog'liq.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yallig'lanish kasalliklari bepushtlik rivojlanishida muhim etiologic va patogenetik omillardan biri hisoblanadi. Reproaktiv tizim organlarida kechuvchi o'tkir va ayniqsa surunkali yallig'lanish jarayonlari ayollar va erkaklarda funksiyaning sezilarli darajada pasayishiga olib keladi. Ayollarda bachadon naylarining yallig'lanishi va yopishqoqlik jarayonlari tuxum hujayra va spermatozoidlarning uchrashuviga to'sqinlik qilsa, erkaklarda yallig'lanish kasalliklari spermatogenez sifat va miqdor ko'rsatkichlarining yomonlashuvi sabab bo'ladi. Shuningdek, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarning ko'pincha yashirin kechishi va o'z vaqtida davolanmasligi surunkali yallig'lanish rivijlanishiga, bu esa bepushtlik xavfining ortishiga olib keladi. Yallig'lanish jarayonlari natijasida embrion implantatsiyasining buzilishi, gormonlar muvozanatning izdan chiqishi hamda reproduktiv organlarda qaytarilmas morfologik o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bepushtlikning oldini olishda yallig'lanish kasalliklarini erta aniqlash, kompleks va samarali davolash choralari qo'llash hamda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining tibbiy savodxonligini oshirish, muntazam tibbiy ko'riklarni yo'lga qo'yish va reproduktiv salomatlikni muhofaza qilishiga qaratilgan kompleks yondashuv bepushtlik darajasini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Bepushtlik va reproduktiv salomatlik bo'yicha tavsiyalar. – Jeneva, 2020.
2. G'aniyev A.A., Rahimov B.R. Akusherlik va ginekologiya. – Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot, 2019.
3. Islomov Sh.I. Reproaktiv tibbiyot asoslari. – Toshkent, 2021.
4. Novak E., Berek J. Ginekologiya. – Moskva: GEOTAR-Media, 2018.
5. Andrologiya asoslari / tahrir ostida V.V. Bozhedomov. – Moskva, 2017.

6. Dunaevskaya S.S. Tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari va ularning asoratlari. – Sankt-Peterburg, 2019.
7. Kulakov V.I., Savel'eva G.M. Akusherlik va ginekologiya bo'yicha milliy qo'llanma. – Moskva: GEOTAR-Media, 2020.
8. WHO. Infertility: A global public health issue. – World Health Organization, 2019.
9. Male infertility: causes and management / Human Reproduction Update. – 2018.

